

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ЧЕРЕЗ ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ**

Муродова Римма Джалолитдиновна
Международный университет Кимё в Ташкенте

Бакалавр 4 курса

rimamurodova@gmail.com

Гуламова Мухлиса Нурулла кизи
Международный университет Кимё в Ташкенте

Бакалавр 4 курса

muhlisa.akhmedova94@gmail.com

Аннотация: Всемирное наследие особенно важно для изучения корейской культуры и истории и их распространения в мире. Можно отметить высокий интерес к образу жизни и происхождению корейцев, особенно среди тех, кто изучает корейский язык. При этом они стремятся получить представление о достопримечательностях и объектах всемирного наследия, существующих в Корее. В данной статье собрана информация о том, в какой степени объекты и памятники, включенные в список Всемирного наследия в Корее, могут дать представление об истории и культуре Кореи.

Ключевые слова: всемирное наследие, Республика Корея, образование, корейская культура, корейская история.

**THE IMPORTANCE OF LEARNING KOREAN HISTORY AND
CULTURE THROUGH WORLD HERITAGE**

Murodova Rimma Jalolitdinovna
Kimyo International University in Tashkent

BA student, rimamurodova@gmail.com

Gulamova Mukhlisa Nurulla kizi

Kimyo International University in Tashkent

BA student, muhlisa.akhmedova94@gmail.com

Annotation: World heritage is particularly important in studying Korean culture and history and spreading it to the world. It can be observed that there is

a high interest in the lifestyle and origin of the Korean people, especially among those learning the Korean language. In doing so, they seek to gain an understanding of the attractions and world heritage sites that exist in Korea. In this article, information is collected on the extent to which the objects and monuments included in the World Heritage in Korea can provide an understanding of the history and culture of Korea.

Key words: World heritage, Republic of Korea, education, Korean culture, Korean history.

KOREYA TARIXI VA MADANIYATINI JAHON MEROSI ORQALI O‘RGANISHNING AHAMIYATI

Murodova Rima Jaloliddinova

Kimyo International University in Tashkent

“Koreys tili filologiyasi” ta’lim yo’nalishi

4-bosqich talabasi

rimamurodova@gmail.com

G‘ulomova Muxlisa Nurulla qizi

Kimyo International University in Tashkent

“Turizm” ta’lim yo’nalishi 4-bosqich talabasi

muhlisa.akhmedova94@gmail.com

Annotatsiya. Jahon merosi nafaqat Koreya madaniyati va tarixini o‘rganishda, balki uni butun dunyoga yoyishda ham alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa koreys tilini o‘rganuvchilar orasida koreys xalqining turmush tarzi va kelib chiqishiga bo‘lgan qiziqish yuqori ekanini kuzatish mumkin. Bunda ular Koreyada mavjud bo‘lgan diqqatga sazovor joylar va jahon merosi obyektlari to‘g‘risida tushunchaga ega bo‘lishga intiladilar. Ushbu maqolada Koreyadagi Jahon merosiga kiritilgan obyektlar va yodgorliklar qay darajada Koreya tarixi va madaniyati haqida tushuncha bera olishi to‘g‘risida ma’lumot yig‘ilgan.

Kalit so‘zlar: Jahon merosi, Koreya Respublikasi, ta’lim, koreys madaniyati, Koreya tarixi.

Hozirgi paytda Koreyaning jahon miqyosidagi o‘rni tufayli koreys madaniyatiga qiziquvchilar hamda koreys tilini o‘rganuvchilar kun sayin ko‘payib bormoqda. Koreys madaniyatining ommalashishida ancha yildan beri o‘tkazib kelinayotgan “Quiz on Korea”¹, Koreyaning Sungkyunkwang Universiteti Koreys tilida insholar musobaqasi (*Sungkyun Korean Writing Contest*)² hamda shu kabi bellashuvlar alohida ahamiyatga ega. Shuningdek turli hil davlatlarda Koreya Respublikasi elchixonasi qoshida tashkil etilgan Koreys

¹ <https://www.korea.net>

² <https://hangul.skku.edu/hangul/index.do>

tilini o‘rganish markazlarida koreys tili va madaniyatini targ‘ib qiluvchi to‘garaklar faoliyat yuritib kelmoqda.

Pensilvaniya universitetining professorlari Syuzan Strauss hamda So Eun Cho “Korean Culture and Media (korean films series)” nomli qo‘llanmalarida Koreya tarixi va madaniyati bilan film va ko‘rsatuvlar orqali yaqindan tanishish va boxabar bo‘lish mumkinligi haqida tadqiqot olib borib, media va shoularda xorijliklarning diqqatini jalb etgan turli Koreyaning o‘ziga xos madaniyati ramzlarini bildiruvchi so‘zlardan lug‘at qo‘llanma ishlab chiqishgan.³

Shuningdek Turkiya Marmara universitetidan bir qator olimlar o‘zlarining “The role of intercultural competence in foreign language teaching” nomli maqolasida bugungi kundagi til o‘rganuvchilar va o‘rgatuvchilar orasida til va madaniyati haqida bilimga ega bo‘lishning o‘rni qanchalik muhimligi haqida qayd etib ketishgan. Bundan tashqari chet tilini o‘zlashtirish jarayonida nafaqat chet tilini va o‘zga madaniyat haqida bilimga ega bo‘libgina qolmay o‘z milliy urf odatlarini chuqurroq tushunishga va anglashda yordam beradi.⁴

Chet tilini o‘rganish aynan shu davlatning madaniyati va tarixini o‘rganish bilan chambarchas bog‘liq. Buning misolida koreys o‘rganuvchilar orasida o‘tkaziladigan “Quiz on Korea” musobaqasi qatnashuvchilar koreys tilidan tashqari turmush tarzi, kelib chiqishi, an‘analari, milliy urf-odatlar haqida ham chuqur bilimga ega bo‘lishlari lozim. Musobaqa jarayonida jahon me‘rosiga kiruvchi tarixiy va madaniy yodgorliklar to‘g‘risidagi savollarni ham uchratish mumkin. Koreya milliy yodgorliklarini o‘rganish orqali tarix, madaniyat, turmush tarzi haqida yanada kengroq bilish mumkin.

Koreyaning UNESCO ro‘yxatiga olingan bir qator jahon me‘rosi obyektlari mavjud. Quyida Jahon merosiga kiruvchi obyektlar turlari bo‘yicha ta‘rif berilgan.

Umumjahon merosi – butun insoniyat mulkini tashkil etuvchi buyuk madaniy va tabiiy yodgorlik (boylik)lar. 1972-yili YUNESKOning 17-yig‘ilishida Umumjahon madaniy va tabiiy yodgorliklarini saqlash to‘g‘risidagi konvensiyani qabul qilgan (1975-yildan kuchga kirgan). Konvensiyani tasdiqlash (1992-yil boshlari)da 123 mamlakat qatnashgan. Umumjahon madaniy va tabiiy yodgorliklarini saqlash to‘g‘risidagi konvensiyaga muvofiq ushbu ro‘yhatdagi me‘ros obyektlari madaniy, tabiiy va aralash me‘roslarga bo‘linadi.

³ Elektron manba: <https://calper.la.psu.edu/publications-cpt/korean-culture-and-media-series/>

⁴ Electron manba: INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION December 2009 Special Issue/ Volume. 10, Issue. 3, pp. 123-135 <https://www.researchgate.net/publication/239606285>

Madaniy me’ros: tarix, san’at va ilm-fan nuqtai nazaridan jahon ahamiyatiga ega bo‘lgan bitiklar, devoriy suratlar, arxeologik xususiyatlarga ega bo‘lgan binolar majmualar, haykallar kiradi. Shuningdek inson va tabiat birgalikda yaratgan estetik, psixologik, etnologik va antropologik joylar global ahamiyatga ega bo‘lgan arxeologik hududni o‘z ichiga oladi.

Tabiiy me’ros: Noorganik yoki biologik holatlarda yuzaga kelgan tabiiy shakldagi estetik yoki ilmiy miqyosga ega bo‘lgan, muhofazaga muhtoj geologik-geografik, yo‘qolib ketish havfi ostida turgan o‘simlik va hayvonot dunyosi, go‘zal tabiiy hududlarni o‘z ichiga oladi.

Aralash: Bir vaqtning o‘zida madaniy va tabiiy me’ros xususiyatlarini o‘zida mujassam etgan obyektlar.⁵

Hozirda Koreyaning umumjahon me’rosi ro‘yhatiga 15 ta obyekt, nomoddiy madaniy me’rosiga 22 ta, yozma madaniy me’rosiga 16 ta obyekt kiradi.⁶

Kyeongju (경주) tarixiy hududlarini oladigan bo‘lsak, ushbu tarixiy hududda Shilla davrining turmush tarzi yodgorliklari, jumladan, buddizmga oid haykallar, ibodatxonalar, saroylar, qirol maqbaralari va tog’ qal’alari ko‘p uchraydi. Xususan, VII – X asrlarga oid ko‘plab yodgorliklar mavjud bo‘lib, bu yodgorliklar orqali Shilla davriga xos ajoyib san’atkorlikni ko‘rish mumkin. Kyeongju shahri Shilla poytaxti sifatida 1000 yillik tarixni o‘z ichiga oladi va o‘sha davr xalqining turmush tarzini o‘rganish mumkin. Kyeongju tarixiy hududlaridagi yodgorliklar o‘z holicha saqlangan, bari o‘z o‘rnida bor bo‘yicha qolgan. Kyeongju tarixiy hududi Koreyada buddizm me’morchiligi va arxitekturasini rivojlantirish uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan bir qator yodgorliklar va joylarni o‘z ichiga oladi.

Bulguksa ibodatxonasi (불국사) 1995-yilda ro‘yxatga olingan. Sokkuram (석굴암) va Bulguksa Silla sulolasida qurilgan qadimiy buddizm yodgorliklaridir. Ikkala meros ham Kyeongju shahrining janubi-sharqidagi Toham tog’ida joylashgan bo‘lib ular orasidagi masofa yaqin. Seokguram - Buddha haykali joylashgan tosh g’or bo‘lib, asosiy xonaning markazida Buddha haykali o‘rnatilgan va atrofdagi devorlarga Bodxisattva, Arxat va Sinjang haykallari uyg’un tarzda joylashtirilgan. Bulguksa ibodatxonasi – toshlar ustiga qurilgan yog’ochdan yasalgan budda ibodatxonasi bo‘lib qadimgi buddizm me’morchiligining mohiyatini ko‘rsatadi. Seokguram va Bulguksa ibodatxonasi buddizm arxitekturasining durdonalari va Shilla xalqining ijodiy badiiy tuyg’usi

⁵ 신우성 - 관광자원의 이해-2 판, 기문사, 2011 년 – PP 220-221.

⁶ <http://map.unesco.or.kr/>

va mukammal texnologiyasi bilan qurilgan, Kyongjudagi Toham tog‘ining go‘zal tabiiy muhiti bilan uyg‘unlashgan.

Choson qirollik maqbaralari (조선 왕) 2009-yilda UNESCO ro‘yhatiga kiritilgan bo‘lib 18 ta mintaqada mavjud va jami 40 ta qabrni o‘z ichiga oladi. 1408-yildan 1966-yilgacha besh asr davomida qurilgan qirol maqbaralari ajdodlar va ularning yutuqlarini e‘zozlab, qirollik oilasining nufuzini mustahkamlagan va maqbaralar ajdodlar ruhini himoya qiladi deb ishonilgan. Maqbaralar ajoyib tabiiy ko‘rinishda, odatda 배산임수(背山臨水)⁷ deb nomlanuvchi hududda joylashgan. Maqbara atrofida nafaqat qabriston, balki marosimlar o‘tqazish joylari ham mavjud. Konfutsiylik talimotida Choson maqbaralari tabiat va koinot birlashuvining noyob va mazmunli dafn marosimiga asoslanib tashkil etilgan. Choson sulolasining qirollik qabrlari Koreya va Sharqiy Osiyodagi qabrlarning rivojlanishidagi muhim bosqichni ifodalovchi uyg‘un me‘morchilikning ajoyib namunasi.

Changdok saroyi (장독궁) – Seulning Jongno shahrida joylashgan Choson sulolasining saroyidir. Bu arxitektura tabiat bilan uyg‘unlashgan keng qamrovli ekologik dizaynga ega obida namunasi va shu bilan birga, koreys tarixini yanada chuqurroq anglashga imkon beradigan muhim madaniy merosdir. XV asr boshlarida bosh saroy bo‘lmish Kyeongbok saroyi(경복궁) dan sharqda, ikkinchi saroy sifatida qurilgan. Changdok saroyi Kyeongbok saroyining ikkinchi ko‘rinishi bo‘lib, u Choson sulolasining boshlarida taxminan 200 yil davomida qirolning hukmronlik joyi sifatida foydalanilgan, ammo XVI asr oxiridagi Imjin urushi paytida vayron qilingan. Arxitektura tarixida u Choson sulolasining tipik saroyini ko‘rsatadi va bog‘ning obodonlashtirilishi Koreyadagi qirollik bog‘i sifatida juda qadrlanadi.

Heinsa ibodatxonasi (해인사) va Jangyeong Panjon (장경판전) binosi Koreyaning eng go‘zal tog‘laridan biri bo‘lgan Kaya tog‘ida (1430 m) joylashgan. Ushbu ibodatxona noqulay tog‘ sharoitida joylashgani uchun urushli davrlarda ham zarar ko‘rmagan. Haeinsa Jangkyeong Panjonda dunyodagi eng to‘liq Buddizm oyatlarining to‘plami bo‘lgan Tripitaka saqlanadi. Bu Tripitaka Koryeo qiroli HyeonJeong (1010-1031) davrida o‘yib ishlangan. Koryeo qirolligini mo‘g‘ullar va Xitan qabilalarining bosqinlaridan himoya qilish istagida yaratilgan. Butun dunyodagi buddizm tadqiqotchilar Tripitakaga o‘yib yozilgan belgilarning aniqligi va madaniy darajasini yuqori baholaydilar.

⁷ Oldi tomonida suv havzalari mavjud bo‘lgan orqa tomonida esa, tog‘lar va o‘rmonlardan tashkil topgan hudud. <https://dict.naver.com>

Xitoydagi buddist tadqiqotchilar Xitoy buddizm bitiklarini o‘rganishda Tripitakaga murojaat qilishgan.

Nanjung Ilgi (난중일기) Koreya xalqining eng hurmatga sazovor qahramonlaridan biri, admiral Li Sun Shinning Yaponiya va Choson o‘rtasidagi Imjin urushi (임진왜란) paytida (1592-1598) yozgan avtobiografik kundaligidir. “Nanjung Ilgi” jami 7 kitob va 205 sahifadan iborat bo‘lib, Imjin urushi boshlangan 1592-yil yanvaridan 1598-yil noyabrigacha, harbiy qo‘mondonning jang maydonidagi tajribasi haqida yozilgan bo‘lib, jahon tarixida unga teng adabiy merosni topish qiyin. U shaxsiy kundalik tarzida yozib olingan bo‘lsa-da, kundalik jangovar vaziyat, admiral Lining shaxsiy fikrlari, o‘sha paytdagi ob-havo, jang maydoni, hatto oddiy odamlarning hayoti ham batafsil yozib olingan. “Nanjung Ilgi” jumalari ixcham va nafis bo‘lgani uchun juda yuqori adabiy qiymatga ega bo‘lib, unda Koreya xalqi tomonidan bugungi kungacha sevilgan ko‘plab she’rlar mavjud.

1592-yilda Yaponiyaning Koreyaga bostirib kirishi bilan bog‘liq urush yozuvlari orasida quruqlikda olib borilgan urushlar haqidagi ma’lumotlar nisbatan ko‘p, ammo “Nanjung Ilgi” dengiz janglari haqidagi yagona ma’lumotdir. Jahon tarixini, jumladan, o‘sha davrda Sharqiy Osiyodagi xalqaro vaziyat va harbiy mojarolarni o‘rganish uchun muhim bo‘lib, global nuqtai nazardan juda qimmatli materialdir. “Nanjung Ilgi” Imjin urushidagi dengiz janglarini o‘rganishda nafaqat Koreyada, balki ko‘plab zamonaviy Yevropa mamlakatlarida ham keng qo‘llanilgan.

Donguibogam (동의보감) “Sharq tabobatining qimmatbaho ko‘zgusi” degan ma’noni anglatadi va 1613-yilda Koreyada tuzilgan tibbiy bilimlar va davolash bo‘yicha ensiklopedik tibbiy kitobdir. Uni Heo Jun (1546-1615) qirol buyrug‘iga binoan tibbiyot mutaxassislari va adabiyotchilar hamkorligida tuzgan. U milliy darajada turli tibbiy bilimlarni tahlil qilib oddiy aholi uchun zamonaviy davlat tibbiyoti loyihasini yaratdi. Tibbiyot nuqtai nazaridan, “Donguibogam” Sharqiy Osiyoda 2000 yil davomida to‘plangan tibbiy nazariyalarni birlashtirib, tibbiy bilim va klinik tajribani yagona to‘plamga birlashtirishga muvaffaq bo‘ldi. “Donguibogam” so‘nggi 400 yil ichida nafaqat Koreyada, balki Osiyoning turli hududlarida, jumladan, Xitoy va Yaponiyada 40 martadan ortiq qayta nashr etilgani buning yorqin dalilidir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan salomatlikning ta’rifi, ya’ni XVII asrdayoq ruhiy va jismoniy salomatlik haqida yo‘riqnomani o‘z ichiga olgan “Donguibogam” tibbiy qo‘llanmasi jahon tibbiyoti tarixida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Pansori (판소리) – musiqiy janr. Maromda aytiladigan ifodali qo‘shiqlar, ma’lum bir uslub bilan aniri (so‘z) va boy tahrir va imo-ishoralar (imo-ishoralar)

bilan bayon qilinadigan xalq an’analarini, ziyolilar sinfi va oddiy xalq madaniyatini ifodalaydi. U erkak yoki ayol ijrochi (소라꾼) ko‘pi bilan sakkiz soat davomida barabanchi (고수) ritmiga ham rustik, ham akademik ifodalarni aralastirib qo‘shiqlarni ijro etadigan spektakldir. “Pansori” so‘zi “ko‘p odamlar yig‘iladigan joy” ma’nosini bildiruvchi “판” va “qo‘shiq, ovoz” ma’nosini bildiruvchi “소리” so‘zlarining birikmasidan iborat. Pansori XVII asrda Koreyaning janubi-g‘arbiy mintaqasida shamanizmdan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi. Oddiy xalq orasida og‘zaki tarzda tarqalib, XIX asr oxirida adabiy mazmun bilan yanada takomillashib, shahar ziyolilari orasida juda mashhur bo‘lib ketadi. Pansorini tashkil etuvchi fon, personajlar va vaziyatlar Joseon sulolasidan (1392-1910) ildiz otgan. Koreya tez rivojlanishi oqibatida, pansori yo‘qolib ketish xavfi ostida qoldi. Shunday qilib, 1964-yilda Koreya davlati “Pansori”ni 5-sonli muhim nomoddiy madaniy meros sifatida belgilagan.

Arirang (아리랑) koreys xalq qo‘shig‘i sifatida keng tanilgan. 2006-yil iyun oyida Koreya hukumati so‘rov natijalariga ko‘ra Arirangni Koreyaning “100 ta milliy madaniy-madaniy ramzi” deya tan oldi. “Arirang” oddiy odamlarning quvonch va qayg‘ularini o‘z ichiga olgan. Yapon mustamlakachilik davrida bu koreys xalqi shaxsiy va milliy miqyosda boshdan kechirgan mashaqqatlarni, ularning qalbida istiqloq istagini ifodalash vositasi bo‘lgan. Koreyslar tomonidan kuylangan “Arirang” kuyi orqali yetkazilgan istiqloq umidi tufayli hamon tirik madaniy meros sifatida avloddan-avlodga o‘tib kelmoqda.

Kangnung Dano (강릉단오제) festivali Koreyadagi eng tarixiy festivallardan biridir. Ko‘plab ijtimoiy o‘zgarishlarga, jumladan, Yaponiya mustamlakachilik davri va Koreya urushiga qaramay, Kangneung Dano festivali Yeongdong hududi aholisini birlashtirishda hal qiluvchi rol o‘ynagan. Bugungi kunda ham Kangneung Dano festivali uchun muhim marosimlar Kangneung hokimi va turli darajadagi muassasalar rahbarlari tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu festival yuqori va quyi tabaqa vakillari tomonidan bajariladigan qadimiy marosimlarning bayramona xususiyatlarini to‘liq saqlab qolgan tadbir deyish mumkin. Kangneung Dano festivali 13-sonli muhim nomoddiy-madaniy meros sifatida belgilangan va davlat tomonidan himoyalanaadi.

Kimjang (김장) yoki boshqacha aytganda, "Kimchi tayyorlash marosimi" koreys o‘ziga xosligining muhim qismidir. Kimjang shu qadar muhim sanaladi-ki, uni koreys yozuvi “Hangeul (한글)” yoki “Taegukgi (태극기)” bilan solishtirish mumkin. Keng qamrovli shaharlashish va g‘arbiylashuvga qaramay, koreyslarning 90% dan ortig‘i uyda oilasi yoki do‘stlari tomonidan tayyorlangan kimchini iste‘mol qiladi. Bu kimchi tayyorlash

madaniyati zamonaviy jamiyatda oilaviy hamkorlik va hamjihatlikni mustahkamlash imkoniyati ekanligini ko‘rsatadigan haqiqatdir. Kimjang, shuningdek, ko‘plab koreyslarga insoniyat tabiat bilan uyg‘unlikda yashashi kerakligini eslatadi. Koreyslar tabiatni zabt etishdan ko‘ra, u bilan hamohang yashashni o‘rganadilar. Har bir kimchi tayyorlash mavsumida mahalliy jamoalar, ko‘ngillilar guruhlari va boshqa guruhlar yirik miqyosdagi kimchi tayyorlash tadbirlarini tashkil qiladi, minglab odamlar kimchi tayyorlashda ishtirok etadilar. Bunday keng ko‘lamli tadbirda kimchini baham ko‘rish odati orqali Koreya jamiyati a‘zolari yanada yaqinlikni his qiladilar.

Haenyeo (해녀) – Jeju orolida chig‘anoqlarni yig‘ish uchun kislorod niqobini taqmasdan, 10 metrgacha chuqurlikka sho‘ng‘iydigan keksa yoshli ayollar jamoasiga aytiladi. Har safar sho‘ng‘iganda 1 daqiqa mobaynida nafasini ushlab turadilar va yiliga 90 kun mobaynida 7 soatdan sho‘ng‘iydilar. Hozirgi vaqtda Janubiy Koreya iqtisodiyoti va koreyslarning turmush tarzidagi o‘zgarishlar tufayli ushbu kasb yo‘q bo‘lib ketmoqda. 1960-yillarda Jeju orolida Haenyeolar soni 30 mingga yetgan bo‘lsa, XXI asr boshlarida bu yerda 5000 dan qolgan va ularning aksariyati 60 yoshdan oshgan ayollar sanaladi.

Taekkyeon (태권) – Choson sulolasidan beri koreys madaniyatining mohiyatini, ommaning quvonch va qayg‘ularini aks ettiruvchi an’anaviy jang san’ati sifatida meros sifatida tan olingan. Taekkyeon qishloq xo‘jaligi madaniyatining mavsumiy an’analarining bir qismi sifatida tarqaldi va Daeboreum (대보름 – oy taqvimi bo‘yicha birinchi oyning 15-sanasi), Dano (단오 – oy taqvimi bo‘yicha beshinchi oyning 5-sanasi), Baekjung (백중날 – oy taqvimi bo‘yicha yettinchi oyning 15-sanasi), Chuseok (추석 – oy taqvimi bo‘yicha sakkizinchi oyning 15-sanasi) va maxsus xalq tadbirlarida ijro etilgan. Taekkyeon kundalik sport turi sifatida aholi salomatligini yaxshilashga hissa qo‘shadi. Tegishli tadqiqotlarga ko‘ra, Taekkyeon mashg‘ulotlari aqliy va jismoniy farovonlikka yordam beradi va zamonaviy jamiyat talab qiladigan yaxlit fazilatlarini shakllantirishda juda samarali, amaliyotchilarga jamiyatning sog‘lom a‘zosi bo‘lishga yordam beradi.

Ssireum (씨름) – Janubiy Koreyada keng tarqalgan mashhur an’anaviy kurash turidir. Bunda bellariga belbog‘ taqqan ikki kurashchi o‘rtasida bo‘lib o‘tadi. Qadimda yutgan kurashchiga mukofot sifatida tirik buqa berilgan, hozirgi kunda buqa shaklidagi oltindan yasalgan haykalcha ko‘rinishidagi mukofot beriladi. Ssireum qishloqning istalgan joyida o‘tkazilishi va bolalardan tortib keksalargacha bo‘lgan barcha yoshdagi jamoa a‘zolari qatnashishi mumkin. Har bir mintaqaning o‘ziga xos kelib chiqishiga ko‘ra uning turlari ham ko‘p.

Bu an’anaviy kurash - jamiyat birdamligi va hamkorligini mustahkamlash uchun mahalliy jamoatchilik har yili kurash bo‘yicha turnir o‘tkaziladi.

Mamlakatimiz va Janubiy Koreya Respublikasi orasida diplomatik aloqalar o‘rnatilganiga 30 yildan oshdi. Ushbu davrda ikki mamlakat o‘rtasida har tomonlama savdo-sotiq, iqtisodiy-ijtimoiy va do‘stlik munosabatlari mustahkamlanganligini ko‘rish mumkin. Bu ikki davlat tarixiga nazar tashlansa o‘xshash tomonlarini uchratish mumkinligi hech kimga sir emas. Bu mamlakat tarixini, madaniyatini o‘rganish istagidagi yoshlar albatta, koreys xalqining urf-odatlarini, madaniyati, turmush tarzi bilan o‘z xalqlarini bilan solishtirgan holda yanada chuqur bilimga ega bo‘lishi aniq. Chet tilini o‘rganuvchilar o‘rganayotgan tillarining kelib chiqishi va o‘sha xalqning tarixini o‘rganish orqali til o‘rganishlari tezroq va samaraliroq bo‘ladi.

Shuningdek, nafaqat koreys madaniyati va tarixini o‘rganishda balki tilini o‘rganishda ham Jahon merosiga murojaat qilish orqali ko‘plab bilimlarga va keng dunyoqarashga ega bo‘lish mumkin. Jahon merosi obyektlari faqatgina biror millatning emas balki insoniyatning merosi ekanligi va insoniyat shakllanishi, rivojlanishi haqida muhim manba hisoblanadi. Tanishib chiqilgan ilmiy maqolalardan shuni xulosa qilish mumkin-ki, mamlakat tarixini o‘rganishda Umumjahon merosi obyektlari alohida o‘rin tutadi hamda o‘sha xalqning madaniyati va tarixini dunyoga yoyishda muhim sanaladi. Va Koreya tarixi va madaniyatini umumjahon me’rosi orqali o‘rganishning ahamiyati tobora ortib borayotganini bunga yaqqol misol. O‘zga millatning o‘tmishiga nazar tashlash orqali inson avvalo o‘zini va o‘zligini anglabgina qolmay bilim doirasini kengaytiradi. Milliy qadriyatlarini, an’analarini va urf-odatlarini e’zozlash hissi yanada kuachayib turli xil millatlarga nisbatan mehr-muhabbat va hamdo‘stlik tuyg‘ulari uyg‘onadi. Xalqlararo hamjihatlikni barqarorlashtirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. 신우성 - 관광자원의 이해-2 판, 기문사, 2011 년 – pp. 220-221.
2. Inonu university journal of the faculty of education. December 2009 Special Issue/ Volume. 10, Issue. 3, pp. 123-135

Internet manbalar:

- <https://www.researchgate.net/publication/239606285>
<https://www.korea.net>
<https://hanguk.skku.edu/hanguk/index.do>

<https://calper.la.psu.edu/publications-cpt/korean-culture-and-media-series/>

<http://map.unesco.or.kr/>

<https://dict.naver.com>